

ВЫРАЩИВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СВОЙСТВ В ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

Холова Гавхар Сагдуллаевна

Учитель биологии школы 39 Урта-Чирчикского района Ташкентской области

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14032984>

В Республике Узбекистан изучению биоразнообразия придается большое значение. В последние годы в нашей стране большое значение придается развитию лекарственных и пряных растений, особенно эффективному и продуктивному использованию природных ресурсов. В частности, Постановление Президента Республики Узбекистан № PQ-4670 от 10 апреля 2020 года «О мерах по охране дикорастущих лекарственных растений, выращиванию, переработке и рациональному использованию имеющихся ресурсов» создало правовую основу для радикального развития отрасли. В результате реализации задач данного решения на территории Ташкентской области увеличилось количество фермеров и предпринимателей, которые занимаются не только сбором лекарственных растений в дикой природе, но и выращиванием их плантационным методом и организацией их переработки. значительно увеличивается.

Сегодня интерес к лекарственным растениям растет все больше, в связи с тем, что в условиях глобальной пандемии люди уделяют особое внимание здоровью, повышается осведомленность о секретах здоровья, пожилые и хронически больные люди отдают предпочтение натуральным средствам для активации иммунной системы. Естественно, абсолютная безвредность и полезность средства вызвали резкое увеличение объема инвестиций в научные исследования в этой области и спроса на лекарственные растения на международных рынках. Лекарственные растения представляют собой отдельную экологическую группу, и ее охране уделяется большое внимание. Лекарственные травы содержат по крайней мере один активный ингредиент, обладающий лечебными свойствами. Это вещество или вещества часто неравномерно распределяются по тканям и частям растения. Поэтому при сборе лекарственных трав необходимо знать, где концентрируются полезные элементы и в какой период развития растения их концентрация максимальна. Основные способы использования сырья лекарственных растений: производство препаратов для внутреннего и наружного применения. Флора Узбекистана очень богата и разнообразна. Пустыни и степи, горы и холмы, низменности и дельты рек расположены рядом, создавая чудесный ландшафт. Это может показаться невероятным, но на самом деле, по сравнению с соседними регионами Средней Азии, количество растений на единицу площади в горах Узбекистана в несколько раз больше [1].

Богатая флора страны включает более шести тысяч различных растений, в том числе лекарственных. Такие травы экологически чисты и используются в качестве сырья для производства пищевой, ароматической и фармацевтической продукции.

Наиболее распространенными лекарственными растениями в Узбекистане являются базилик (базилик), кинза (кориандр), укроп, мята, себарга. Дикie растения можно найти на равнинах и в горах, их можно купить на рынках и в аптеках [2].

Одним из таких растений является шафран, растение, известное как «султан пряностей», которое считается ценным сырьем для пищевой, фармацевтической и парфюмерной промышленности, имеет одновременно лекарственное и пряное значение и на сегодняшний день является самым дорогим растением в мире. мир. Крокус (*Crocussativus*L.) — многолетнее травянистое луковичное растение, принадлежащее семейству розоцветных. В дикой природе не встречается. Его высаживают на больших площадях в Индии, Пакистане, Китае, Южной Европе, Азербайджане. Плантации также заложены в Узбекистане. Диаметр луковицы 1-2 см. 5-15 листьев, бледно-желтые; Ширина 2 мм, голая. Цветков 1-4, выделения желтые, нижняя часть (снаружи) пурпурного цвета, уз. 2-4 см. Чанчили короче шафрана. Чашечка длинная, шириной 6-7 мм. Цветет в феврале-июле, плодоносит в апреле-августе. Поскольку в нем содержится эфирное масло, запах очень резкий и приятный. Из 90-100 тыс. 3. цветков берут 1 кг высушенных цветочных бутонов. 3. Высушенные бутоны цветка применяют для улучшения цвета и вкуса варенья, тортов, продуктов питания (для окраски сыра, масла, ликеров и т. д.), а также в парфюмерной (атирупа) промышленности. В народной медицине шафран использовался для лечения десятков заболеваний. Абу Али ибн Сина писал, что шафран делает кожу человека красивым по цвету, глаза ясными, сердце сильным, а органы дыхания здоровыми. Шафран выращивают в Средиземном море, вблизи него. на крупных плантациях в странах Восточной, Центральной и Южной Азии, включая Иран, Индию, Турцию, Грецию, Италию, Пакистан, США, Азербайджан, Россию и сегодня в Узбекистане. Это растение представляет собой многолетнюю траву высотой 10-30 см. Корень 2-3 см. Пучок листьев появляется на растении за 10-15 дней до периода цветения [3]. Цветки шафрана крупные, розового цвета, распускаются в конце октября и первой половине ноября. Внутри лепестков опылители красные, семена оранжевые. Поскольку не дает семян, его размножают вегетативно (луковицами). В первый год после посадки растения шафрана можно собирать 2 кг с гектара, во второй год - 4 кг, с третьего года - 6-8 кг сырых цветков шафрана. Чтобы получить один килограмм сушеного сырья цветков шафрана, необходимо собрать более 150 000 цветков. В среднем из 1 цветка шафрана получают 7 мг сушеной пряности. По инициативе Президента Республики Узбекистан в целях внедрения растения шафрана на больших площадях в республике, увеличения и выращивания плантаций этого растения, привлечения иностранных инвестиций в отрасль и повышения экспортного потенциала, а также Для обеспечения занятости женщин Италии в Бахмальском районе Джизакской области создано совместное предприятие ООО «BMOperaZafferano» при сотрудничестве с государством.

Из Италии было привезено более 21 миллиона штук луковиц с целью экспорта готовой продукции из шафранового сырья в европейские страны, а сегодня в Бахмальском районе создана плантация шафрана на общей площади 205 га. В

результате этих действий в 2021 году в Италию было экспортировано продукции из шафрана на сумму 773 тыс. долларов США[4].

В медицине растение шафран применяется при лечении онкологических заболеваний (даже на последней стадии заболевания он противостоит раковым опухолям и останавливает рост их клеток), при очищении крови (обновляет и очищает ее, а значит, укрепляет сердечно-сосудистая система, питает все клетки организма), улучшает мозговую деятельность (растет мозговая ткань, улучшает память), избавляет от неврозов, избавляет от головных болей и бессонницы, нормализует деятельность желудочно-кишечного тракта, заряжает организм энергией, восстанавливает зрение, лечит глазные заболевания, омолаживает весь организм.

Широкая популярность этого единственного растения, рост спроса на лекарственные средства для здравоохранения во время пандемии, а также тот факт, что оно является источником высоких доходов для сельхозпроизводителей во время нехватки воды, показывают, что область лекарственных растений в настоящее время развивается. В республике ринмас является одной из перспективных отраслей промышленности с большим природным запасом, дальнейшее развитие этой отрасли, обеспечивающей интеграцию образования, науки и производства, является единственной отраслью. интеграция в систему – требование времени [2].

References:

1. Айбергенов Б., Ким И. Предложения по улучшению лесовосстановления в тугайных лесах Каракалпакстана. Материалы научно-практической конференции: Проблемы сохранения биоразнообразия на охраняемых природных территориях Узбекистана. Нукус, 2008. с.10.
2. Асенов Г.А., Бекбергенова З.О., Турекеева А., Утенова Г., Максутбаев М. Современное состояние биоразнообразия тугайной экосистемы поймы Амударьи и проблемы их сохранения. Материалы научно-практической конференции: Проблемы сохранения биоразнообразия на охраняемых природных территориях Узбекистана. Нукус, 2008. с.14-17.
3. Бабушкин А. А. Высшая водная растительность озёр различных ландшафтных зон Тюменской области.: Автореф. дисс. канд. биол. наук. Сб. 1996,- 24 с.
4. Барыкина Р. П. Особенности структуры и развития водных лютиков // Бюлл. МОИП. Отдел, биол. 1988. -Т. 93, Вып. 2,- с. 134 -144.